

УДК 332.1

**КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ**

**CLUSTER-BASED POLICY AS AN INNOVATION TOOL
FOR REGIONAL ECONOMIC'S DEVELOPMENT:
THE EXPERIENCE OF FOREIGN AND RUSSIAN CLUSTER'S FORMATION**

©*Киселев Д. Н.*

*Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
г. Белгород, Россия, kissalot@yandex.ru*

©*Kiselev D.*

*Belgorod State University,
Belgorod, Russia, kissalot@yandex.ru*

Аннотация. Основной проблемой функционирования и развития экономики Российской Федерации, как системы взаимодействующих регионов, является исключительная неоднородность и неравномерность развития социально-экономического пространства. Проблема пространственной неоднородности инициирует создание новой парадигмы территориальной организации и ускоренной трансформации социально-экономического пространства, требующей структурных изменений в экономике посредством построения новой инновационной и социально-ориентированной модели, способствующей повышению экономической эффективности территорий, стимулированию позитивных и преодолению негативных тенденций социально-экономического развития на основе эффективного и рационального использования имеющегося в регионах России потенциала.

В статье обосновывается необходимость формирования и имплементации кластерной политики, как инновационного инструмента трансформации социально-экономического пространства, направленного на решение сложившихся проблем территориального развития регионов РФ.

В ходе реализации цели в статье определены особенности, включая достоинства и недостатки существующих зарубежных моделей кластеризации; отражены результаты развития процессов кластеризации в РФ; обоснована необходимость формирования особых условий, помогающих решать специфические проблемы, возникающие при реализации процессов кластеризации в РФ; показан процесс реализации кластерной политики, определены задачи, на решение которых направлена кластерная политика, выявлены особенности осложняющие реализацию кластерной политики в РФ.

На основе выявленных причин, осложняющих реализацию региональной кластерной политики в РФ и учитывая специфические особенности развития экономики РФ, автором статьи предложены решения для эффективной реализации кластерной политики в регионах.

Abstract. The main problem of functioning and development of the Russian economy as a system of interacting regions is the exceptional heterogeneity and inhomogeneous development of the socio-economic space.

The problem of spatial heterogeneity initiates the creation of a new paradigm of territorial organization and accelerated transformation of the socio-economic space, which requires structural changes in the economy by creating new, innovative and socially-oriented model, raising economic effectiveness of the territories, to stimulate the positive and to overcome the negative trends of

socio-economic development through effective and efficient use of available potential in the regions.

The paper substantiates the rationale of development and implementation of the cluster policy as an innovative tool of transformation of socio-economic space, aimed at solving existing problems of territorial development of regions of the Russian Federation.

During implementation of the goal the paper shows characteristics, including the strengths and weaknesses of existing foreign models of clustering; it reflects the results of the development process of clustering in the Russian Federation; the rationale of creating the special conditions that help to solve specific problems arising in the implementation of processes of a clustering in the Russian Federation; shows the process of cluster policy, defines the tasks to be addressed by cluster policy, the peculiarities complicating the implementation of cluster policy in the Russian Federation.

Based on the identified factors complicating the implementation of regional cluster policy in the Russian Federation and taking into account specific features of development of economy of the Russian Federation, the author proposes solutions for effective implementation of cluster policy in the regions.

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, кластерный подход, кластерная стратегия, кластерные инициативы, инновация, регион.

Keywords: cluster, cluster policy, cluster approach, cluster strategy, cluster initiatives, innovation, region.

В современных условиях успешное развитие отечественной экономики невозможно без определения путей и создания механизма повышения региональной конкурентоспособности. На сегодняшний день существует множество подходов, призванных решить задачу повышения конкурентоспособности. Однако большинство из них акцентируют внимание на совершенствовании развития отдельных хозяйствующих субъектов, что не позволяет добиться синергетического эффекта экономического развития территории в целом. Одним из путей решения проблемы повышения конкурентоспособности территорий можно считать кластеризацию социально-экономического пространства регионов [1].

Если еще несколько десятилетий назад вопросы формирования кластеров являлись темой многих научных дискуссий и требовали четко оформленной концепции территориального развития, основанного на кластерном подходе, то уже сегодня в мире существуют научные школы, изучающие территориальные кластеры, а также успешно функционируют кластерные национальные обсерватории.

Исследование различных точек зрения ученых, занимающихся проблемой кластеризации территорий, позволило нам выделить среди большого количества подходов два типа кластерного развития: Североамериканский и Азиатский.

Для Североамериканского типа характерна исторически сложившаяся ориентация на политику «малого вмешательства федерального правительства в процесс кластерного развития», в то время как для Азиатского типа характерна активность государственного начала в отношении развития кластерных инициатив.

Американский тип имеет две ярко выраженные привлекательные стороны. Во-первых, на создание кластера требуется минимум финансовых затрат со стороны государства. Во-вторых, кластер, сформировавшийся практически без поддержки государства, имеет высокий потенциал конкурентоспособности. Вместе с тем данная модель предполагает длительный процесс формирования кластера, который далеко не все фирмы и организации в состоянии пройти до конца. Особенность североамериканского типа заключается в наличии высокой конкуренции между компаниями одного уровня, что является основным фактором развития кластера.

К особенностям Азиатского типа можно отнести активность государственного начала в отношении развития кластерных инициатив. Государственные органы в странах Азиатского региона считают своим долгом активно и целенаправленно вмешиваться в процессы, происходящие в экономике своих стран, стараясь защитить их от опасной конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей и помочь в экспансии на внешние рынки. Этот акцент можно считать определенной спецификой государственной экономической политики Азиатского региона, страны которого должны особенно активно бороться за уже занятые «ниши» на мировых рынках, посредством интенсивного развития достаточно конкурентоспособных кластеров.

В настоящее время в России кластеризация социально–экономического пространства начинает активно использоваться региональной властью в целях развития своих территорий [2]. И на федеральном, и на региональном уровнях происходит постепенное осознание преимуществ создания кластеров.

Начиная с 2008 года в России, появилось более сотни кластеров, часть из которых были созданы по собственной инициативе, другая — появилась под влиянием федеральной политики. За неполные десять лет часть кластеров успела исчезнуть, большая часть только оформилась. При этом будущее таких кластеров вызывает вопросы об успешности их дальнейшего существования. В период с 2008 по 2015 гг. было выявлено 277 кластеров, из них на конец 2015 года осталось 107, 170 кластеров исчезло (по данным ВШЭ) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика развития кластеров в РФ в период с 2008 по 2015 г. г.

По нашему мнению, что для успешного функционирования кластерных инициатив необходимо учитывать специфические особенности развития РФ и ее территорий, среди которых, прежде всего, следует отметить [3]:

– слабый уровень доверия между субъектами экономической деятельности, особенно во взаимоотношениях бизнеса и власти;

– отсутствие комплексной целевой государственной программы по развитию кластерной системы. Правительством РФ выделяются средства на создание отдельных проектов (технопарки, внедрение инноваций). Однако эти действия носят разрозненный характер. При этом выделяемые средства находятся в различных ведомствах и министерствах, что создает большие сложности при реализации процессов кластеризации в регионах;

– неразвитость среднего и малого бизнеса на территории РФ. Кластер не может существовать без наличия разветвленных сетевых связей между большим количеством средних и малых предприятий. В кластерах (малый и средний) бизнес начнет функционировать особенно активно, так как создаваемая в них среда требует его массового присутствия.

Среди экономистов во всем мире находит все большее признание точка зрения, что регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития, которые определяют конкурентоспособность национальных экономик.

В настоящее время кластеры все чаще рассматриваются как объекты экономической и промышленной политики нового образца, именуемой *кластерной политикой*, главной целью которой является повышение конкурентоспособности территории.

Органы государственной власти, местного самоуправления, международные организации используют кластерный подход комплексного развития территорий и отраслей, тем самым формируя кластерную политику, включающую меры, учитывающие интересы различных групп и организаций, связанные с поддержкой роста территориальных кластеров.

Реализация кластерной политики подразумевает комплекс мер преимущественно регулятивного характера, целью которых является устранение препятствий, возникающих на пути обмена знаниями и навыками, мешающими установлению взаимодействия и взаимозависимости между различными участниками кластера.

Государственная политика в отношении поддержки и создания благоприятных условий для кластеризации необходима, чтобы усовершенствовать существующие кластеры или развить кластеры, находящиеся в стадии зарождения. Роль органов власти в развитии кластеров заключается как в создании инфраструктуры для их деятельности, так и в непосредственном воздействии на факторы конкурентоспособности.

Следует отметить, что основным этапом формирования кластерной политики должна стать разработка кластерной стратегии, которая должна разрабатываться как на уровне государства, так и региональном уровне, и уровне участников кластера [4].

Реализация кластерной политики направлена на решение следующих задач (1):

- содействие повышению конкурентоспособности предприятий и организаций, входящих в состав территориальных кластеров;
- развитие инновационной, производственной, транспортной, энергетической инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры территориальных кластеров;
- содействие повышению качества жизни на территориях базирования кластеров;
- содействие привлечению инвестиций в регион;
- содействие привлечению в организации и предприятия кластеров квалифицированной рабочей силы;
- развитие системы профессионального и непрерывного образования;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов частно–государственного партнерства;
- развитие международной научно–технической и производственной кооперации.

Основная особенность, осложняющая реализацию какой-либо кластерной политики — это существенные различия, наблюдающиеся между кластерами в зависимости от их отраслевой принадлежности, местоположения и внутренней организации. В настоящее время в качестве цели развития экономики декларируется конкурентоспособность, достигаемая путем создания определенных структурных условий. При этом в качестве средства

ускорения территориального развития и достижения его с наименьшими затратами рассматривается заимствование успешных стратегий.

Опираясь на внешний опыт, власти различного уровня пытаются заимствовать опыт известных «лучших практик» кластеризации, что приводит к формированию региональных и национальных политик с аналогичными целями и инструментами [5].

Для формирования эффективной кластерной политики в России, коррелирующей со стратегическим видением и пониманием глобальных экономических трендов необходимо учитывать международный опыт формирования и развития кластеров. При этом необходимо также учитывать и тот факт, что процессы кластеризации социально–экономического пространства территорий в РФ происходят более медленными темпами по сравнению с аналогичными процессами, успешно реализующимися в мировой экономике. Это обусловлено рядом факторов и специфических условий, характерных для России. Учитывая эти особенности, автором статьи предлагаются следующие решения, направленные на эффективную имплементацию кластерной политики в регионах. Предлагаемая схема решений изображена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Решения для эффективной имплементации кластерной политики в регионе.

Таким образом, имплементация кластерной политики в регионах позволит решить стратегические задачи развития экономики регионов и добиться повышения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Инновационная кластерная структура позволит получить дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного синергетического влияния масштаба всех хозяйствующих субъектов экономики.

Для России необходима своя модель организации кластеров, основанная на государственно–частном регулировании экономических процессов и сочетающая в себе лучшие мировые практики кластеризации, а также формирование особых условий, помогающих решать специфические проблемы, возникающие при реализации процессов кластеризации.

Источники:

1. Кластерная политика в России // Российская кластерная обсерватория. Режим доступа: <http://cluster.hse.ru/cluster-policy/#show>.

Список литературы:

1. Ферару Г. С., Киселев Д. Н. Обоснование необходимости формирования отечественной модели и проблемы кластерного развития территорий РФ // *Иннов: электронный научный журнал*, 2016. №4 (29). С. 4. Режим доступа: <http://www.innov.ru/science/economy/obosnovanie-neobkhodimosti-formirov/> (дата обращения 01.01.2017).

2. Нескоромная Е. Е. Кластерный подход — основа повышения конкурентоспособности региональной экономики // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2009. №2. С. 34–40.

3. Попова М. В. Кластеры как факторы инновационного развития институционального аспекта регионов России // *Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в XXI веке: сб. материалов III Междунар. науч.–практ. конф.* Липецк, 2013. С. 12–19.

4. Шарф А. А. Кластерная политика как элемент инновационной экономики // *Экономика и менеджмент инновационных технологий*. 2015. №1 (40). С. 164–167. Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2015/01/7226> (дата обращения 21.01.2017).

5. Марков Л. С. Проблемы реализации кластерной политики в России // *Научный эксперт*. 2007. №4. С. 20–30. Режим доступа: <http://www.cluster-center.ru/about1.html> (дата обращения 21.01.2017).

Sources:

1. Rossiiskaya klasternaya observatoriya. Klasternaya politika v Rossii. Available at: <http://cluster.hse.ru/cluster-policy/#show>, accessed 21.01.2017.

References:

1. Feraru, G. S., & Kiselev, D. N. (2016). Obosnovanie neobkhodimosti formirovaniya otechestvennoi modeli i problemy klasternogo razvitiya territorii RF. *Innov: elektronnyi nauchnyi zhurnal*, (4), 4. Available at: <http://www.innov.ru/science/economy/obosnovanie-neobkhodimosti-formirov/>, accessed 01.01.2017.

2. Neskormnaya, E. E. (2009). Klasternyi podkhod — osnova povysheniya konkurentosposobnosti regionalnoi ekonomiki. *Aktualnye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk*, (2), 34–40.

3. Popova, M. V. (2013). Klastery kak faktory innovatsionnogo razvitiya institutsionalnogo aspekta regionov Rossii. *Sovremennye problemy i tendentsii razvitiya ekonomiki i upravleniya v XXI veke: sb. materialov III Mezhdunar. nauch.–prakt. konf.* Lipetsk, 12–19.

4. Sharf, A. A. (2015). Klasternaya politika kak element innovatsionnoi ekonomiki. *Ekonomika i menedzhment innovatsionnykh tekhnologii*, (1), 164–167. Available at: <http://ekonomika.snauka.ru/2015/01/7226> (data obrashcheniya 21.01.2017).

5. Markov, L. S. (2007). Problemy realizatsii klasternoii politiki v Rossii. *Nauchnyi ekspert*, (4), 20–30. Available at: <http://www.cluster-center.ru/about1.html>, accessed 21.01.2017.

Работа поступила
в редакцию 24.02.2017г.

Принята к публикации
28.02.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Киселев Д. Н. Кластерная политика как инновационный инструмент развития региональной экономики: опыт формирования кластеров за рубежом и в России // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 185–191. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kiselev> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Kiselev, D. (2017). Cluster-based policy as an innovation tool for regional economic's development: the experience of foreign and Russian cluster's formation. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 185–191. Available at: <http://www.bulletennauki.com/kiselev>, accessed 15.03.2017. (In Russian).